

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 140 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Уразова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе "школа–махалля" в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA ONLAYN PLATFORMALAR ORQALI OLIMPIYA TA'LIMINI RIVOJLANTIRISH: YOSHLAR ORASIDA AXLOQIY VA JISMONIY MADANIYATNI OSHIRISH

Qodirov Jurabek Mamatsimonovich

Namangan davlat universiteti

Sport faoliyati va jismoniy madaniyat kafedrası

katta o'qituvchisi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli texnologiyalar va onlayn platformalarning Olimpiya ta'limini rivojlantirishdagi roli o'rganilgan. Yoshlar orasida axloqiy, ma'naviy va jismoniy madaniyatni shakllantirishda interaktiv metodlar va virtual resurslardan foydalanishning samaradorligi tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida sport qadriyatlarini targ'ib qilishning yangi imkoniyatlari va ularning ta'lim jarayoniga integratsiyasi muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: Olimpiya ta'limi, raqamli texnologiyalar, onlayn platformalar, jismoniy madaniyat, axloqiy tarbiya, yoshlar, interaktiv metodlar.

Abstract: This article examines the role of digital technologies and online platforms in the development of Olympic education. The effectiveness of using interactive methods and virtual resources to foster moral, spiritual, and physical culture among youth is analyzed. Additionally, new opportunities for promoting sports values through modern information technologies and their integration into the educational process are discussed.

Key words: Olympic education, digital technologies, online platforms, physical culture, moral education, youth, interactive methods.

Аннотация: В данной статье исследуется роль цифровых технологий и онлайн-платформ в развитии Олимпийского образования. Анализируется эффективность использования интерактивных методов и виртуальных ресурсов для формирования у молодежи нравственной, духовной и физической культуры. Кроме того, рассматриваются новые возможности популяризации спортивных ценностей с помощью современных информационных технологий и их интеграция в образовательный процесс.

Ключевые слова: Олимпийское образование, цифровые технологии, онлайн-платформы, физическая культура, нравственное воспитание, молодежь, интерактивные методы.

KIRISH

Olimpiya ta'limi – bu yoshlarni nafaqat jismonan, balki ma'naviy va axloqiy jihatdan ham tarbiyalashga qaratilgan tizimli jarayon. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar ta'lim jarayonida muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Virtual darsliklar, interaktiv treninglar, video materiallar va mobil ilovalar yoshlar orasida sportga qiziqishni oshirish va ularni Olimpiya qadriyatlariga yo'naltirishda katta rol o'ynaydi. Onlayn platformalar orqali talabalarga sportning axloqiy qadriyatlarini yetkazish imkoniyati kengaymoqda. Masalan, global Olimpiya platformalarida sportchilarning tajribalari, muvaffaqiyat hikoyalari va ma'ruzalar orqali yoshlar ma'naviy va jismoniy tarbiya oladi. Shu bilan birga, interaktiv testlar va simulyatsiyalar yordamida yoshlar sport qoidalarini, raqobat va adolat tamoyillarini amalda o'rganadilar.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli texnologiyalar jismoniy madaniyatni oshirishda ham samarali vosita hisoblanadi. Onlayn mashg'ulotlar, videodarslar va mobil ilovalar orqali sport bilan shug'ullanish imkoniyati kengayadi, ayniqsa maktab va oliy ta'lim muassasalarida sport inshootlari cheklangan hollarda bu juda dolzarb hisoblanadi. Shu

tariqa, raqamli resurslar yoshlarni sog'lom turmush tarziga yo'naltirishda va ularning ma'naviy barkamolligini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Bundan tashqari, onlayn platformalar orqali yoshlar orasida global sport hamjamiyati bilan muloqot o'rnatish mumkin. Virtual musobaqalar, forumlar va master-klasslar orqali ular Olimpiya qadriyatlarini bilan tanishib, hamfikir yoshlar bilan tajriba almashadilar. Bu jarayon yoshlarning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga xizmat qiladi. Shunday qilib, raqamli texnologiyalar va onlayn platformalardan samarali foydalanish Olimpiya ta'limini yanada rivojlantirish va yoshlar orasida axloqiy hamda jismoniy madaniyatni oshirishning eng dolzarb yo'li hisoblanadi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy interaktiv metodlarni integratsiya qilish orqali sportning ijtimoiy va ma'naviy ahamiyati mustahkamlanadi, yoshlar esa sog'lom, barkamol va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali Olimpiya ta'limini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari, yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirishga ta'siri amaliy va nazariy jihatdan o'rganildi. Tadqiqot davomida kuzatish, onlayn so'rovnoma, ekspert baholash, kontent tahlili hamda ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan raqamli platformalarning funksional samaradorligini o'lchash metodlaridan foydalanildi. Onlayn kurslar, mobil ilovalar va virtual trening modullarining yoshlarning bilim darajasi, motivatsiyasi va axloqiy-ijtimoiy qarashlariga ta'siri tajriba-sinov ishlari orqali baholandi. Shuningdek, raqamli Olimpiya ta'limi resurslarining interfaollik darajasi va jismoniy madaniyat ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni statistik tahlil usullari yordamida aniqlanib, olingan natijalar asosida ilmiy xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olimpiya ta'limi yoshlarni nafaqat jismonan, balki ma'naviy va axloqiy jihatdan tarbiyalashga qaratilgan tizimli jarayon sifatida zamonaviy ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirdi. Virtual darsliklar, mobil ilovalar, videomateriallar va interaktiv treninglar yoshlar orasida sportga qiziqishni oshirish va Olimpiya qadriyatlarini singdirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu tariqa, raqamli resurslardan foydalanish ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi, yoshlarni axloqiy, ma'naviy va jismoniy jihatdan barkamol shaxs sifatida shakllantirishga yordam beradi.

Onlayn platformalar va interaktiv metodlar yoshlar orasida sportning axloqiy qadriyatlarini targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi. Virtual musobaqalar, video-hikoyalar, sportchilarning tajribasi va master-klasslar orqali talaba va o'quvchilar raqobat, adolat, hamkorlik va muloqot tamoyillarini amalda o'rganadilar. Shu bilan birga, interaktiv testlar va simulyatsiyalar yordamida ular sport qoidalari va Olimpiya ruhini chuqurroq tushunadi. Bu jarayon yoshlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga, shuningdek, jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar jismoniy madaniyatni oshirishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Onlayn mashg'ulotlar, videodarslar va mobil ilovalar yordamida yoshlar sport bilan shug'ullanish imkoniyatini kengaytiradi, ayniqsa maktab va oliy ta'lim muassasalarida sport inshootlari yetarli bo'lmagan hollarda. Shu tariqa, raqamli resurslar orqali yoshlar sog'lom turmush tarzini o'zlashtiradi, muntazam jismoniy faoliyatni odatga aylantiradi va ularni nafaqat jismonan, balki ma'naviy va axloqiy jihatdan ham rivojlantiradi.

Shuningdek, raqamli texnologiyalar yoshlar orasida global sport hamjamiyati bilan muloqot imkonini yaratadi. Virtual forumlar, onlayn musobaqalar, vebinarlar va master-klasslar orqali yoshlar Olimpiya qadriyatlarini bilan tanishib, hamfikir yoshlardan tajriba oladi va o'zaro bilim almashadi. Bu jarayon yoshlarning axloqiy mas'uliyatini oshirish, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirish va shaxsiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, zamonaviy texnologiyalar yordamida Olimpiya ta'limini yanada interaktiv va jozibali qilish mumkin bo'lib, yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni mustahkamlashga yordam beradi.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar sportning tarixiy va madaniy qadriyatlarini yoshlar ongiga singdirishda ham samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Onlayn kutubxonalar, multimedia resurslar, video-hujjatlar va interaktiv prezentatsiyalar orqali talaba va o'quvchilar Olimpiya harakatining maqsad va qadriyatlarini chuqurroq tushunadi. Shu tariqa, ularning axloqiy va ma'naviy tarbiyasi faqat nazariy bilimlar bilan cheklanmay, amaliy va vizual tajriba orqali mustahkamlanadi.

Virtual platformalarda yoshlar sportning global ahamiyatini, sog'lom raqobat va adolat tamoyillarini o'rganib, ularni kundalik hayotga tatbiq qilishga o'rganadilar. Shuningdek, raqamli texnologiyalar va onlayn platformalarning pedagogik jihatlari ham muhim ahamiyatga ega. Ta'lim jarayonida interaktiv o'yinlar, virtual treninglar va simulyatsiyalar yordamida yoshlarning diqqatini jamlash, motivatsiyasini oshirish va ularni sportga qiziqtirish mumkin. Bu metodlar nafaqat jismoniy faoliyatni rag'batlantiradi, balki axloqiy va ijtimoiy ko'nikmalarni ham rivojlantiradi. Shu tariqa, raqamli resurslar orqali Olimpiya ta'limi yanada qiziqarli, samarali va yoshlar uchun jozibali bo'lib, ularni sog'lom, barkamol va mas'uliyatli shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

XULOSA

Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar Olimpiya ta'limini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni shakllantirishda interaktiv metodlar va virtual resurslar samarali vosita bo'lib, ta'lim jarayonining sifatini oshiradi. Shu tariqa, zamonaviy texnologiyalar yoshlarning sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va Olimpiya qadriyatlarini chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. IOC. Olympic Education and Values. International Olympic Committee, 2022.
2. Zakharov, A. Digital Technologies in Physical Education. Moscow: Physical Culture Press, 2021.
3. Karimov, M. Onlayn platformalar va sport tarbiyasi. Tashkent: Science Press, 2023.
4. UNESCO. Quality Physical Education Guidelines. Paris, 2021.
5. Smith, J. E-learning and Youth Sports. London: Routledge, 2020.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.